

МОДИФІКУВАННЯ ЛИТИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Розвиток сучасних технологій вимагає створення нових матеріалів та вдосконалення вже існуючих сплавів. Одним з ефективних способів підвищення якості виливків, адресного та віялового малюнків, зернистості та однорідності структури є модифікування. На промислових підприємствах України застосовується модифікування литих алюмінієвих сплавів натрієвими солями, що сприяє диференціації евтектики Al-Si. Однак, низькоплавкі солі натрію етнологічно не придатні для переробки великих мас розплавів, оскільки при цьому менше витрат часу на модифікацію і виникають екологічні проблеми, пов'язані з застосування модифікаторів.

Для підвищення технологічних і механічних властивостей виливків з алюмінієво-кремнієвих сплавів проводять їх модифікування. В даний час перспективним напрямком є використання дисперсних тугоплавких матеріалів: карбідів, нітридів, боридів, чистих металів розміром 0,1...1 мкм. При модифікуванні ливарних алюмінієвих сплавів АК12 і АК9с дисперсними частинками карбиду кремнію розміром до 1 мкм спостерігалось підвищення технологічних і механічних властивостей сплавів та корозійної корозійної стійкості.

Теоретичні основи модифікування викладені у фундаментальних працях С. І. Данилова, В. Е. Неймарка, М. К. Мальцева. В даний час існує декілька теорій щодо окремих сторін процесу модифікування алюмінієвих сплавів, але жодна з них не описує його повністю. Це пов'язано, по-перше, зі складністю процесу та його залежністю від умов плавлення і розливання, а, по-друге, впливом неконтрольованих домішок і взаємодією неконтрольованих домішок і взаємодією введених компонентів, які можуть як посилювати, так і послаблювати посилити, так і послабити подрібнення зерна. Всі речовини з меншою електронегативністю або ефективним іонізованим потенціалом $U_{\text{еф}}$, ніж у металевої основи даного сплаву, будуть надавати модифікуючу дію кристалізації, тобто будуть зменшувати розмір кристалів. Всі речовини, що мають більше значення $U_{\text{еф}}$, ніж $U_{\text{еф}}$ металевої основи сплаву кристалізації, матимуть геммодифікуючу дію, тобто проявлятимуть здатність до консолідації первинної кристалічної структури. Це пояснюється тим, що чим менше значення іонізуючого потенціалу, тим легше речовина віддає свої валентні електрони, і навпаки навпаки.

Ступінь модифікуючого впливу того чи іншого елемента оцінюють за знаком різниці між ефективними іонізованими потенціалами матричного модифікатора і $U_{\text{Ме}} - U_{\text{мод}}$. Якщо ця різниця більше нуля, то елемент може бути модифікатором. Якщо ж різниця менша за нуль, то цей елемент буде ремодифікатором першого роду.

Коефіцієнтом, що характеризує здатність речовини впливати на ріст кристалів, слід розглядати як фактор розчинності домішок у матриці. Модифікатор повинен розташовуватися на границях кристалів і кластерів, але не входити до його складу, тобто модифікатор повинен утворювати закриті кластери атомів модифікатор розташований між кластерами. Модифікатор не повинен утворювати власних кластерів. Елемент, що має властивості властивості модифікатора, повинен мати низьку розчинність у твердому металі і обмежену в рідині.

На основі коефіцієнтів модифікуючої активності різних елементів, найпотужнішими модифікаторами алюмінію та його сплавів є Ce, La, Sr, Ti, Sc. Вплив перехідних елементів Hf, Ta, Ti, V, Nb, Zr, Mo на властивості алюмінієвих сплавів. Встановлено, що елемент є ефективним модифікатором, якщо він на діаграмі з алюмінієм має найбільше значення інтервалу тверднення.

Одним з напрямків впливу на розплави є модифікування дисперсних частинками перехідних металів. У дисперсних системах це відображає особливості поверхневого стану поверхні, оскільки частка поверхневих атомів у таких частинках є переважаючою.

Як показано в роботі [5], найбільш ефективним модифікатором алюмінієвих сплавів є порошки тугоплавких сполук титану та кремнію розміром менше 1 мкм.

З метою підвищення якості та технологічності багатокомпонентних сплавів алюмінію багатокомпонентних сплавів системи Al-Si, поліпшення механічних властивостей, що утримуються модифікування їх розплавів дрібнодисперсними порошками на основі кремнію розміром до 100 нм.

У промислових умовах були випробувані дисперсні властивості: титану, нітриду титану, SiC на сплавах AL4 і AL4C, призначених для виготовлення виливків деталей, що працюють при високому гідролітичному тиску. Досліджувані сплави відносяться до багатокомпонентних, що зумовлює можливість зміцнення твердого розчину алюмінію розчиненими легуючими елементами, а також виділення пересиченого твердого розчину інтерметалідної фази, що створює ефект зміцнення при старінні.

Оскільки введені до складу композиції модифікатори складаються з тугоплавких сполук, вони не розчиняються в розплавленому алюмінії, а є додатковими центрами затвердіння. Оптимальна кількість введеного модифікатора визначена експериментально в лабораторних плавках, становила від 0,07 до 0,1 % від маси розплаву.

Дослідження мікроструктури ливарних сплавів AL4C показали значне подрібнення зернистості в модифікованому стані. В цілому розмір зерна

зменшився - в 1,5 рази з 140...150 мкм з 78...90 мкм у модифікованому стані. Цей ефект проілюстровано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Вплив дисперсності добавок на макро- та мікроструктуру сплаву АЛ4С

Кількість добавок у % мас.	Розмір зерен, мкм		Пористість за шкалою ДСТУ 2839-94, оцінка	
	За модифікацію.	Після "Модифікатора".		
0,03	140	98	3	0
0,07	140	78	2	0
0,1	150	90	2	1

Мікроструктура сплаву АЛ4С представлена зернами α -твердого розсіювання, невеликою кількістю евтектичної та різноманітних інтерметалідних фаз. Встановлено фрагментацію цих фаз у модифікованих сплавах та рівномірний їх розподіл. Дисперсна фаза $SbAl$, $MgZn_2$, $AlFeSi$, $CuAl_2$ виділяються з пересиченого твердого розчину за умови подальшого старіння і зміцнюють сплав.

У модифікованому сплаві майже відсутня пористість. Це пояснюється тим, що розчинність водню в рідкому алюмінієвому розплаві вища, ніж у твердому стані. Це основна причина газової пористості під час застигання виливка. Щоб зменшити первинної пористості розплави піддаються рафінуванню гексахлоретаном і вдосконаленою титановою крихтою. Для усунення вторинної пористості шляхом термічної обробки виливки були обробляли захисною титановою крихтою. В результаті пористість знизилася з 3-го класу до мінімально допустимого балу.

В даній роботі розроблено технологічний процес модифікування алюмінієвих сплавів АЛ4(АК9с) та АК12 дисперсним порошком карбиду кремнію. Дисперсний порошок SiC був обраний на основі відповідності кристалічних решіток алюмінію і SiC (ГЦК решітка) та різниці атомних радіусів алюмінію і SiC. Новий порошковий SiC модифікації β отримано методом плазмохімічного синтезу. Середній гранулометричний склад модифікатора до 100 нм. Для засобів введення в розплав використано метод таблетування з порошкового кремнію [6].

Встановлено, що технологічні властивості виливків з алюмінієвих алюмінієвих сплавів: рідкотекучість та газовість. Важливою властивістю сплаву є рідкотекучість, яка характеризує ступінь його рухливості в процесі заповнення форм. Чим вища рідкотекучість, тим легше отримати виливки складної форми з тонким перетином. Плинність алюмінієвих сплавів до і після

модифікування визначають методом лиття зразків у вигляді брусків. Модифікування карбідом кремнію підвищує рідкотекучість сплавів АК8 і АЛ4(АК9с) на 5 %...11 % [8].

Вміст газів у сплавах визначали за допомогою технологічних зразків. За зниження температури рідкого металу у формі зменшується розчинність газів і, відповідно, збільшується кількість газових бульбашок. Сплави АК8 та АЛ4 (АК9с) доевтектичного і заевтектичного складів мають високу рідкотекучість і менш схильні до утворення у виливках газових раковин. У даній роботі вміст газів у сплавах до і після модифікування визначався за допомогою і після модифікування визначали за допомогою вакуумних зразків. Сплави АЛ4, АЛС виплавляли в електричних печах опору САТ-0,15А ємністю 150 кг. Після нагріву сплавів до температура перегріву 720 -760°С та додавання лігатур Al-Mg, Al-Si, Al-Mn, їх піддають модифікуванню. Тонкодисперсні модифікатори вводили на дно тигля з додатковим механічним перемішуванням. Розливання проводили в сталеву форму, при цьому створювали помірний вакуум, щоб затвердіння сплавів відбувалося відбувалося за зниженого тиску.

Результати оцінки зразків (табл. 2) показують, що модифікація сплавів карбиду кремнію АК8 та АЛ4 (АК9с) забезпечує низький вміст газів, що відповідає 1 балу пористості виливків з алюмінієвих сплавів за ДСТУ 2839-94.

Таблиця 2 – Газонасиченість

Сплав	Кількість бульбашок газу до кристалізації	Кількість отворів на 100 мм ²	Плинність, мм
АК8	10	4	358
АК8М	9	3	377
АК9	6	4	225
АК9чМ	4	3	250

'М - модифікований

Роботи, проведені в промислових умовах, показали підвищення технологічних і механічних властивостей модифікованих ливарних алюмінієвих сплавів марок АК8М і АК9сМ, а також подрібнення макро- і мікроструктури алюмінієвих сплавів.

Використання порошків модифікаторів на основі титанових сплавів АЛС дозволила досягти шліфування зернистості в розплавленому стані в 1,5 рази, майже повної відсутності пористості та повна відсутність пористості. У поєднанні з термоупрочненою обробкою модифікований сплав АЛ4С мав наступний рівень міцнісних властивостей: $\sigma_B = 260$ МПа, що на 25 % вище, ніж у немодифікованого сплаву.